

**ТУРАЕВ БАХТИЁР
ОМАНОВИЧ**

**VALUE ORIENTATIONS OF THE METHODOLOGY OF SCIENCE
IN THE GLOBALIZATION**

**ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

**ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ФАНЛАР
МЕТОДОЛОГИЯСИДА ҚАДРИЯТ МЎЛЖАЛЛАРИ**

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI
XUZURIDAGI IMOM BUHORII
XALQARO ILMIIY-TADQIQOT
MARKAZI DIREKTORI BOSh
MASLAHATCHISI

Фалсафа фанлари доктори,
профессор

Annotation. The article examines the values of the methodology of science in the context of modern globalization, the role of science and scientists in the development of society, and philosophically analyzes the responsibility of scientists towards humanity.

Key words: science, methodology of science, interests of individuals and society, values of science, value of scientists, value of science, responsibility of scientists, internalism, externalism.

Аннотация. В статье рассматриваются ценности методологии науки в условиях современной глобализации, отношение к науке и ученым в развитии общества, а также философски анализируется ответственность ученого перед человечеством.

Ключевые слова: наука, методология наук, интересы человека и общества, ценности науки, ценность ученого, ценность науки, ответственность ученого, интернализм, экстернализм.

Annotatsiya: : Maqolada hozirgi zamon globallashuv sharoitida fan metodologiyasi kadriyatlari, jamiyat tarakkiyotida fanga va olimga bulgan munosabat, hamda olimning jamiyat insoniyat qashisidagi mas'uliyati falsafiy ta'lim etilgan

Kalit so'zlar: fan, fanlar metodologiyasi, inson va jamiyat manfaatlari, fan kadriyatlari, olimning kadri, fanning kadri, olimning mas'uliyati, internalizm, eksternalizm.

Kirish(Introdustion). Глобаллашув шароитида дунёдаги барча муаммолар бир-бирига боғланиб боради. Шу жумладан, фан тараққиёти ҳам атрофимизни қуршаб олган мафкуравий, сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий жараёнлар билан чамбарчас боғлиқлиги яққол намоён бўлмоқда. Балки, ўтган асрларда бу алоқадорликлар бевосита кўзга ташланмаган ва ҳал қилувчи аҳамият касб этмаган бўлиши мумкин. Ҳозирги глобаллашув жараёнлари кенг қулоч ёзган бугунги пайтда олим ва унинг тадқиқоти тақдири жамиятнинг қадрият мўлжалларига қай даражада мос келишига, жамиятда рўй бераётган жараёнларни қай даражада қамраб олганлигига бевосита боғлиқдир. “Бугунги кунда, - деб ёзади Ўзбекистон республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов, - ҳар қайси давлатнинг тараққиёти ва равнақи нафақат яқин ва узоқ қўшнилар, балки жаҳон миқёсида бошқа минтақа ва ҳудудлар билан чамбарчас боғланиб бораптики, бирон мамлакатнинг бу жараёндан четда туриши ижобий натижаларга олиб келмаслигини тушуниш, англаш қийин эмас”¹. Ҳозирги замон фанлари тадқиқотчидан шу олим яшаётган жамият манфаатларини имкон қадар тўлақонли қондиришни талаб қилади ва бу талаб жуда ўринлидир. Чунки, тадқиқотчи муайян жамиятнинг фарзанди, шу жамиятдан озуқа олади. Шундай экан, у шу жамиятнинг манфаатларини тўғри англай олиши ва уларни рўёбга чиқариш, муҳофаза қилиш ва бу манфаатлар учун курашда собитқадам бўлиши табиий ҳолдир. Фан тараққиётининг тақдири жамият тараққиётига бевосита боғланган. Бу омил фанда экстернализм деб аталади².

Ҳақиқий миллий манфаатлар умуминсоний манфаатларга ҳамоҳанг бўлади. Миллий ўзига хосликларни асраш масаласи эса ҳеч қачон умуминсоний манфаатларга зид келмаган. Умуминсоний манфаатларга зид келувчи миллий манфаатлар эса шовенизмнинг ёки миллатчиликнинг махсулидир.

Фан доимо тадқиқот объектини янада мукамалроқ, янада чуқурроқ тадқиқ этишдан манфаатдордир. Бунинг учун унга тўғри методологик йўналиш, тафаккур эркинлиги ва мукамал фан арсенали керак бўлади. Бугунги глобаллашув шароитида фан арсеналининг кўлами ниҳоятда кенгайиб кетганлиги ва тадқиқот приборларининг мураккаблашганлиги ниҳоятда интенсив илмий ҳамкорликка эҳтиёжни ошириб юборди. Табиатшунослик соҳасидаги битта амалий тадқиқотни бажариш учун бир қанча илмий лабораториялар ишлашига ва ўзаро ҳамкорлик қилишига тўғри келади. Гарчи бу омил энг аввало фаннинг ички ривожланишига, билимларни бойитиб боришига хизмат қилса ҳам (бу омил фанда интернализм дейилади³), мазкур фан тадқиқотларининг натижаларидан бутун илмий жамоа билан бир қаторда бутун инсоният манфаатдордир. Бу ҳолат олимнинг зиммасига бутун инсониятнинг манфаатларини ҳам тўғри англай олиш масъулиятини юклайди. Чунки, Э.Н.Шерматов таъкидлаганидек, глобалистика... *нуқтаи назаридан* (курсив бизники) келажакда инсониятнинг мавжудлиги табиий, ижтимоий ва маданий жараёнларда *қай даражада* ўзаро ҳамкорликка эришишига боғлиқ⁴.

Олим ҳам миллий, ҳам умуминсоний манфаатларни уйғунлаштира олиши лозим. Акс ҳолда олим ёки миллатчилик гирдобида, ёки шовенизм денгизида ғарқ бўлиши мумкин. Шунингдек, олим умуминсоний манфаат йўлида миллий манфаатнинг, ёки миллий манфаат

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. Т.: Маънавият, 2010. Б. 111.

² Қаранг: Мостепаненко А.М. Роль внутренних и внешних факторов в формировании физического знания // Методы научного познания и физика. М.:Наука, 1985. С.67.

³ Методы научного познания и физика. М.:Наука, 1985. С.67.

⁴ Шерматов Э.Н. Глобал муаммолар ва синергетик тафаккур // Фалсафа ва фанлар методологияси муаммолари. Тошкент-Самарқанд, 2012. Б.91.

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licenses. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this license may be seen at <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

йўлида умуминсоний манфаатларни қурбон қилишга ҳам ҳаққи йўқ. Улардан биринчи йўл олимни ҳиёнаткорликка, иккинчи йўл эса миллатчиликка бошлайди. Ҳар иккала йўл ҳам жинояткорлик йўли. Олим том маънода ватанпарвар бўлиши, миллий манфаатларни тўғри англаб, бу борада адолатли бўлиши лозим. Олимнинг вазифаси умуминсоний ва миллий манфаатларни уйғунлаштира олишида. Бу олимдан сезгир ички туйғуни, тўғри сўзли ва адолатли бўлишини талаб қилади.

Фан ҳам, миллий манфаатлар ҳам сохтакорлик, ёлғончилик, тажоввузкорлик, зўравонлик, хийлакорлик, очкўзлик, адолатсизлик ва зулумкорлик каби негатив ахлоқий сифатлар билан келиша олмайди. Бу сифатлар сиёсатга алоқадор сифатлардир.

Фан мафкурадан, сиёсий манфаатлардан ҳоли бўлиши лозим, акс ҳолда у сиёсий ўйинларнинг қулига айланиб қолиши мумкин. Сиёсий ўйинларга хизмат қилувчи фан ўткинчи ғоялар гирдобидида қолиб, ўзининг яратувчилик моҳиятини йўқотади. Яратувчилик, ижодкорлик, янгиликни кашф қилиш фаннинг асосий хусусиятлари ҳисобланади. Мафкуравий тўсиқлар ҳақида гап борганида шуни англаш лозимки, муайян партия, ижтимоий гуруҳ ёки синфнинг тор доирадаги манфаатдор кимсаларнинг хоши-иродасини ифодаловчи нуқтаи назарлари, кўпчиликнинг манфаатларига зид келиши мумкин. Юқорида қайд этилган манфаатдор кимсалар ўзларининг тор мақсадларини кўпчиликнинг, умуммиллий манфаатлари деб эълон қилиши ҳам мумкин. Бундай шароитда ҳақиқий миллий манфаатлар қадрсизланиши ва уларнинг ўрнини айрим кимсаларнинг хоши-иродаси эгаллаб, бундай чекланган “миллий манфаатлар” умуминсоний манфаатларга зид келиши мумкин. Бунга бир тўда жангари каллақесар жиноятчилардан иборат кимсаларнинг Яқин Шарқ худудида ислом дини номи остида амалга ошираётган бузғунчилик фаолиятини мисол қилиб кўрсатиш мумкин.

Масалан, Тожикистонда ишлаётган алюминий заводи, шу завод атрофида яшаётган барча халқларга экологияни бузиш нуқтаи назаридан бирдай зарар келтиради, аммо у кимларнидир иш билан банд қилиши ва кимларгадир мўмай даромад келтириши нуқтаи назаридан умуммиллий манфаат сифатида талқин этилмоқда. Бу ўриндаги мафкура меркантиль⁵, яъни шу жойда, шу онда фойда олишга йўналтирилган мафкурадир. Бундай манфаатларни умуммиллий манфаатлар деб сохталаштириш ўз халқига ҳиёнатдир. Бундай мафкура шахсан манфаатдор гуруҳлардан бошқа ҳеч кимга фойда келтирмайди.

Фаншуносликда фан олдидаги ва олим олдидаги масъулият масаласи алоҳида ахлоқий мавзу сифатида тадқиқ этилади⁶. Фан инсон ва инсоният қаршида, уларнинг манфаатлари йўлида масъулдир. Фан инсон ва инсониятнинг келажагига таҳдид солувчи хавф-хатардан ҳоли бўлиши ва у фақат яратувчанлик учун хизмат қилиши лозим. Олим эса фаннинг бунёдкорлик йўлида хизмат қилишини таъминлашга масъулдир.

Бу муҳим омил ўрта аср Шарқ фалсафасида, хусусан тасаввуф фалсафасида қуйидагича назорат қилинган. Бу йўл қуйидагича: *илм-фанни, унинг қадрига етувчи комилликка интилувчи, ахлоқан покиза инсонларга ўргатишга рухсат берилган; иккинчидан, илм-фан ёвузликка хизмат қилмаслиги учун, устоз шогирди учун жавобгар бўлган*, (“шогирд(мурид)нинг хатолари учун,

⁵ Меркантиль [фр. Mercantile < ит.] – 1) савдога, коммерсияга алоқадор; 2) фойдақаш, манфаатпараст (Словарь иностранных слов. М.:Русский язык, 1989. С.312); - майдақаш ва ҳасис, фақат ўзининг фойдасини кўзловчи (Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: АСТ Мир и образование, 2014. С.528).

⁶ Қаранг: Туровский М.Б. Человеческая ответственность науки // Ценностные аспекты развития науки. М.:Наука, 1990. С.52-67.; Комарова Е.К. Социокультурные проблемы научной деятельности (по материалам западных публикаций) // Там же. С. 136-151.

уни тўғри йўлга сола олмаган устоз (пир) жавобгардир” дейилган)⁷, шунингдек, устоз шогирдининг хатолари юзага келтириши мумкин бўлган оқибатларга ҳам жавобгардир. Шарқда устоз илм сирларини илмнинг қадрига етувчи, садоқатли шогирдгагина ўргатиш одати бўлган. Шу сабабли Шарқда устоз-шогирдлик занжири ўта масъулиятли ва жамият тақдири даражасида аҳамиятли қадрият ҳисобланган. “Устоз отангдан ҳам улуғдир” деган ҳикматли сўз бежиз айтилмаган. Бу қадрият бугунга глобаллашув даврида ҳам ўзининг долзарблигини янада кучли намойиш қилмоқда. Ахлоқий комилликдан йироқ бўлган олим инсон қадрига енгилтаклик билан қарайди. У инсониятни бир зумда қириб ташлаши мумкин бўлган захарли химиявий ёки биологик қуроолларни ишлаб чиқаришдан завқланади, ҳатто ғурурланади. Бундай оммавий қирғин қурооллари умуминсоният манфаатларига зиддир. Бу қурооллар айрим зўравон кучларнинг манфаатигагина хизмат қилади. А.Эйнштейн, Ф.Жолио-Кюри, Б.Рассел сингари дунёга таниқли тинчликсевар олимлар 1955 йили оммавий қирғин қуроолларига, хусусан ядровий қуроолларга қарши манифест билан чиқишганида⁸ олимлик виждони ва масъулиятини намойиш қилишган эди. Бугунги глобаллашув даврида ҳам инсоният ана шундай журъат ва жасоратга эга бўлган виждонли олимларнинг майдонга чиқишига мухтож деб ўйлаймиз. Жамият тараққий этган сари олимнинг ва фаннинг инсоният келажаги олдидаги жавобгарлиги ва масъулияти ошиб боради. Бунинг учун ҳар бир олим бугунги инсоният қаршисида турган глобал муаммоларнинг умумбашарият келажагига таҳдид солаётган хавф-хатарларнинг кўламини ва миқёсини тўлиқроқ англай олиши ҳамда бундай хавф-хатарларнинг илдизларига аниқ зарба бериш йўллари ишлаб чиқиши лозим бўлади.

Илм-фан тараққиётининг муҳим ҳаракатлантирувчи кучлари жамиятнинг эҳтиёжлари ҳисобланади. Бу эҳтиёжлар вақт ўтиши билан такомиллашиб, мураккаблашиб боради ва уларни қондириш учун бутун бошли фан-техника арсенали, йирик ишлаб-чиқариш жараёнлари, мукамаллашган ишлаб чиқарувчи кучлар керак бўлади. Бу ўзига хос жараённинг мураккаблиги шу қадар юқорики, улар ўртасидаги ўзаро муносабатларни мувофиқлаштириб турувчи яхлит институтлар пайдо бўлади. Уларнинг фаолиятини тўғри йўналтириш учун ўзини-ўзи бошқарувчи ночизиқли мураккаб системалар вужудга келади. Бундай мураккаб, ўзини-ўзи ташкил этувчи, ночизиқли ривожланувчи системаларни синергетик методологияни тадбиқ этиш асосидагина англаб етиш, ўрганиш ва тартибга солиш мумкин бўлади.

Хуллас, бугунги кундаги глобаллашув жараёнлари билан чамбарчас боғланиб кетган ижтимоий, иқтисодий ва маънавий тараққиётнинг хусусиятларини илм-фан нуқтаи назаридан тадқиқ этиш учун метафизика ва диалектика методологиялари етарли бўлмай қолди. Шу сабабли бу жараёнларнинг мураккаб ички ва ташқи тузилиши, ўзароалоқадорликлари, ҳамда бундай жараёнларда тасодифий, флукуацион таъсирларнинг система ясовчанлик ўрнини янада чуқурроқ ва мукамалроқ аниқлаш учун синергетикага, синергетик методологияга мурожаат қилишимизга тўғри келади. Ҳақиқатдан ҳам синергетика ҳозирги замон глобалистикасида энг муҳим методологик услуб, ҳамда қадрият мўлжалларини тўғри йўналтиришда асосий илмий ориентир (мўлжал) бўлиб хизмат қилади. Бу эса фан тараққиётини жамият тараққиёти билан уйғунлаштиришда, илм-фан манфаатларини миллий ва умумбашарий манфаатлар билан мувофиқлаштиришда асосий омил бўлиб қолади.

Замонавий фанлар ва уни ривожлантирувчи олимлар инсон ва инсоният қадр-қиммати, инсониятнинг тинчлиги ва осойишталиги, унинг порлоқ келажаги учун мўлжал олиши,

⁷ Қаранг: Махдуми Аъзам. Рисолаи илмия. – Тошкент, 1993.

⁸ Қаранг: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 6-том. Т.: ЎМЭ ДИН, 2003. Б.642.

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licenses. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this license may be seen at <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

инсоният бахт-саодатига қарши турувчи ҳар қандай сохтакор ва ёвуз кучларга нисбатан мурасасиз бўлиши, фанни қадрсизлантирувчи омиллардан асраши лозим. Бу ҳар бир олим қаршисидаги инсоний ва олимлик масъулиятидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т.: Маънавият, 2010. Б. 111.
2. Қаранг: Мостепаненко А.М. Роль внутренних и внешних факторов в формировании физического знания // Методы научного познания и физика. М.:Наука, 1985. С.67.
3. Методы научного познания и физика. М.:Наука, 1985. С.67.
4. Шерматов Э.Н. Глобал муаммолар ва синергетик тафаккур // Фалсафа ва фанлар методологияси муаммолари. Тошкент-Самарқанд, 2012. Б.91.
5. Меркантиль [фр. Mercantile < ит.] – 1) савдога, коммерсияга алоқадор; 2) фойдақаш, манфаатпараст (Словарь иностранных слов. М.:Русский язык, 1989. С.312); - майдақаш ва хасис, фақат ўзининг фойдасини кўзловчи (Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: АСТ Мир и образование, 2014. С.528).
6. Қаранг: Туровский М.Б. Человеческая ответственность науки // Ценностные аспекты развития науки. М.:Наука, 1990. С.52-67.; Комарова Е.К. Социокультурные проблемы научной деятельности (по материалам западных публикаций) // Там же. С. 136-151.
7. Қаранг: Махдуми Аъзам. Рисолаи илмия. – Тошкент, 1993.
8. Қаранг: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 6-том. Т.: ЎМЭ ДИН, 2003. Б.642.